

МУҲАНДИСЛИК МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР ҶУРНИ

Юлчиева Зулфизархон Наджибуллаевна

Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети доценти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10679393>

Аннотация. Мақолада муҳандислик маданиятини ривожлантиришда илғор, инновацион технологияларнинг роли ва аҳамияти, муҳандислик маданиятини техника олий таълим муассасалари талабаларида шакллантиришнинг методологик асослари ҳақида батафсил ёритишга ҳаракат қилинган.

Аннотация. В статье предпринята попытка подробно осветить роль и значение передовых, инновационных технологий в развитии инженерной культуры, методологические основы формирования инженерной культуры у студентов технических высших учебных заведений.

Annotation. The article attempts to highlight in detail the role and importance of advanced, innovative technologies in the development of engineering culture, methodological foundations of the formation of engineering culture among students of technical higher educational institutions.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Олий Мажлисга Мурожаатномасида 2018-йилга фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб -қувватлаш йили деб ном беришни таклиф этди. Давлатимиз раҳбари инновациянинг аҳамияти тўғрисида қуйидагиларни таъкидлади: «Инновация бу келажак дегани. Биз буюк келажакимизни барпо этишни бугундан бошлайдиган бўлсак, уни айнан инновацион ғоялар, инновацион ёндашув асосида бошлашимиз керак».

2018-йилда республикамызда инновацияларни ривожлантиришнинг асосий вазифалари қаторида қуйидагилар белгиланди: “Келгуси йилда илмий тадқиқот ва инновацион фаолиятни ривожлантириш, бунинг учун зарур молиявий ресурсларни сафарбар этиш, ушбу жараёнда иқтидорли ёшлар иштирокини, ижодий ғоя ва ишланмаларни ҳар томонлама қўллаб - қувватлаш вазифаси эътиборимиз марказида бўлади”.¹

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2017 йил 23 декабрь.

Демак, бугунги кунда ҳар бир соҳа ва тизим фаолиятини инновацион ғоялар ва технологиялар асосида олиб бориш муҳим аҳамият касб этади. Шу жумладан техника соҳасида таълим олаётган талабаларга ҳам муҳандислик маданиятини ривожлантиришда, соҳанинг бугунги кундаги аҳамиятини оширишда инновацион ғоялар муҳим ўрин эгаллайди. Зеро, инновация тушунчасининг ўзи (лотинча “новус” - янги) тадқиқотларда ва илмий ишларда XIX асрларда қўлланила бошлаган. Аввал у алоҳида элементларни бир соҳадан бошқа соҳага киритишни ифодалаган бўлса, техника соҳасида эса техникавий янгиликлар киритиш қонуниятларини ўрганган фирмалар фойда олиш учун «инновацион сиёсатни» бутун бир тизим сифатида ўзлаштиришди. Мазкур фаолият жамият ҳаётининг ихтиёрий бўғинини янгилаш бўйича умумий белгиларга, қонуниятлар, янгилик киритиш механизмига эга. Хоҳ техник, хоҳ педагогик соҳада бўлсин, инновацион технологиялар педагогик жараёнда ўқитувчи ва талаба фаолиятига янгилик, ўзгартиришлар киритиш бўлиб, уни амалга оширишда интерфаол методлардан фойдаланишни тақозо этади. Чунки интерфаол усуллар таълим жараёнида қатнашаётган ҳар бир ўқувчининг фаоллигига, эркин ва мустақил фикр юритишга асосланади. Бу усуллардан фойдаланганда билим олиш талаба учун қизиқарли машғулотга айланади. Интерфаол усуллар қўлланилганда талаба ўқитувчилар ёрдами ва ҳамкорлигида мустақил ишлаш кўникма ва малакаларига эга бўлади.

Ҳар қандай соҳада ўқитиш жараёнини ташкил этишнинг асосий шакли дарсдир. Шундай экан, ўқитувчи ўз олдига ниманики мақсад қилиб қўйса, албатта дарс жараёнидагина буни тўлиқ амалга ошира олади.

Шунингдек, таълим муассасаси ҳаётига педагогик инновацияларни кенг кўламда олиб кириш учун унда янгилик муҳитини яратиш, муайян ахлоқий психологик ҳолатни шакллантириш, ташкилий, методик, психологик характердаги чора-тадбирларни қўллаш талаб этилади.

Бемалол айтиш мумкинки, бугунги замонавий инсон дунёсининг сурати асосан динамик, стационар эмас, янги маълумотлар таъсирига очиқ. Уни яратиш учун етарлича мослашувчан фикрлаш шаклланиши керак, бунинг учун асосий фикрлаш тури сифатида структурани қайта қуриш, тушунчалар мазмунини ўзгартириш ва узлуксиз ижодкорлик жараёнлари табиийдир. Ҳар қандай комплекс каби ривожланаётган тизим, таълим тизими мос равишда ишлайдиган ўз-ўзини ташкил этиш ва ўз-ўзини ривожлантириш механизмларига эга умумий тамойиллар

синергетика. Хусусан, ҳар қандай ўз-ўзини ташкил қилиш тизими мураккаб, чизиқли бўлмаган, очиқ ва стокастик тизим бўлиши керак, улар кўп фикрларга эга. Бу хусусиятларнинг барчаси таълим тизимига, шу жумладан муҳандислик таълимининг қўйи тизимига хосдир. Шунини таъкидлаш керакки, баъзи муҳим фикрлар (масалан, таълим даражаси ва университет битирувчиларига бўлган талаб) сезиларли даражада кечиктирилади. Маданиятнинг ривожланиши ва биологик эволюция ўртасидаги қизиқарли ўхшашликни олим Д. Данин илмий-техникавий инқилоб шароитида фан ва санъатнинг ўзаро таъсири ҳақидаги мунозарада берган. Унинг айтишича, табиатга эргашиб, фан ва санъат маданият оламида эволюциянинг иккита ҳал қилувчи механизми - умумий тур ирсият ва индивидуал иммунитет функцияларини ажратди. Илм-фан бутун инсоният учун ягонадир, дунёни объектив билиш умумий аҳамиятга эга. Санъат ҳамма учун ҳар хил: ўзини дунёда ёки ўзи орқали дунёни билиш, ҳар бир киши ўзининг индивидуаллигини акс еттиради. Фан, гўё ирсиятнинг консерватизмига тақлид қилгандек, барча учун мажбурий бўлган тажриба ва билимларни авлоддан авлодга ўтказди. Санъат, иммунитет каби, одамларнинг индивидуал фарқларини ифодалайди. Бу ҳақда И.Гёте ихчамроқ айтди: "Илм – биз, санъат – мен".

Синчиклаб назар солсак, мамлакатимизда биз ҳозирда бир қатор соҳаларда ривожланишни "қувиб етиш" мантиғида ҳаракат қилмоқдамиз: самарали дизайн ва ишлаб чиқариш учун глобал стандартлар ва амалиётлар, ахборот тизимлари, дизайн ва муҳандисликнинг бир қатор йўналишлари.

"Ахборот портлаши" ва жамиятдаги тез ўзгаришлар, техносферанинг доимий янгиланиши муҳандислик касби ва муҳандислик таълимига тобора юқори талабларни қўймоқда.

Хусусан, замонавий даврнинг энг характерли хусусиятларидан бири бу инсон фаолиятининг барча жабҳаларини - ижтимоий, ташкилий, техник, таълим, рекреацион ва бошқаларни лойиҳалашнинг етакчи ролидир. Яъни, вазиятни аста-секин кузатиб боришдан, инсон ўз келажагини батафсил прогноз қилишга ва уни тезда амалга оширишга ўтади. Бундай амалга ошириш жараёнида, ғояларни амалга оширишда ушбу жараённи ташкил этувчи ва энг янги технологиялар асосида муайян лойиҳани амалга оширувчи муҳандислик фаолиятининг ўрни катта. Шу билан бирга, давлат ва халқларнинг, шунингдек, шахсларнинг ўрни ва фаровонлиги пировард натижада янги технологияларнинг ривожланишига боғлиқ.

Дизайн фаолиятидаги марказий шахс муҳандис экан, унинг асосий вазифаси маълум ва янги ишлаб чиқилган технологиялар томонидан тежамкорлик билан амалга ошириладиган янги тизимлар, қурилмалар, ташкилий ечимларни яратишдир. Муҳандислик фаолиятининг тизимли табиати муҳандислик тафаккурининг услубини ҳам олдиндан белгилаб беради, у табиатшунослик, математик ва гуманитар тафаккурдан формал-мантиқий ва интуитив операцияларнинг тенг оғирлиги, кенг эрудиция, шу жумладан нафақат маълум бир фан соҳасини, балки билимларни ҳам билиш билан ажралиб туради. Иқтисод, дизайн, хавфсизлик муаммолари ва бошқалар. Бугунги кунда дизайн деганда зарур чекловларга - экологик, технологик, иқтисодий ва ҳоказоларга жавоб берадиган, олдиндан белгиланган хусусиятларга эга бўлган янги объектларни яратишга қаратилган фаолият тушунилади. Замонавий маънода эса “дизайн маданияти” одамларнинг ижодий фаолиятининг деярли барча томонларини - ахлоқий, эстетик, психологик жиҳатларини ўз ичига олади. Лойиҳа кенг маънода одамларнинг атроф-муҳитни ўзгартириш, нафақат техник, балки ижтимоий, психологик, эстетик мақсадларга эришишдаги фаоллигидир. Дизайн маданиятининг маркази янги маълумотларнинг функциясини белгилайдиган муҳандислик фаолияти бўлиб қолади. Муболағасиз айтиш мумкинки, муҳандис фан-техника тараққиёти ва дунёни ўзгартиришдаги асосий фигурадир.

Технологик ва ахборот тараққиёти даврида муҳандислик касбининг алоҳида роли яхши маълум, аммо замонавий муҳандислик таълимига қўйиладиган ўзига хос талаблар тўлиқ шакллантирилган эмас. Ушбу талаблар муҳандислик фаолиятининг тизимли табиати ва уни баҳолаш мезонларининг кўп қирралилиги билан белгиланади: функционал ва эргономик, ахлоқий ва эстетик, иқтисодий ва экологик ва ушбу фаолиятнинг воситачилик хусусияти.

Жамият ривожига фан ва техника таъсирининг кучайиши, ишлаб чиқарувчи кучларнинг мисли қўрилмаган даражада ўсиши, сайёрамиздаги одамлар сони, замонавий техника ва техника имкониятлари билан боғлиқ глобал муаммоларнинг пайдо бўлишига олиб келди. Янги муҳандислик тафаккурининг асосини шахс ва жамиятнинг қадрият муносабатлари, муҳандислик фаолиятининг мақсад-муддаоси ташкил этади. Инсон фаолиятининг барча жабҳаларида бўлгани каби, ахлоқий мезонлар, инсонпарварлик мезонлари асосий мезонга айланади. Академик Н.Н. Моисеев "экологик ва маънавий императив" атамасини таклиф қилди, бу

одамларни оммавий қирғин қилиш воситаларини яратишга, атроф-муҳитнинг бузилишига олиб келадиган ҳар қандай тадқиқот, ишланма ва технологияни сўзсиз тақиқлашни англатади. Бундан ташқари, янги муҳандислик тафаккури турли жараёнларнинг яхлитлиги, ўзаро боғлиқлиги, муҳандислик ва бошқа фаолиятнинг экологик, ижтимоий, ахлоқий оқибатларини башорат қилиш билан тавсифланади.

Ҳар бир мутахассис учун энг муҳими, бу ҳақиқатни англашдир. Замонавий шароитлар ҳаётнинг бошида барча кейинги йилларда ишлаш учун етарли таълим олиш мумкин эмас. Шунинг учун ҳам касбий соҳада ҳам, фаолиятнинг бошқа соҳаларида ҳам ўрганиш қобилияти, дунё ҳақидаги ўз тасаввурини энг сўнгги ютуқларга мувофиқ қайта қуриш қобилияти энг муҳим кўникмалардан биридир. Ушбу вазифаларни амалга ошириш эски таълим технологиялари асосида мумкин эмас ва янги техник ва дастурий таъминотни ҳамда очиқ, биринчи навбатда, масофавий таълимнинг янги усулларини талаб қилади.

Муҳандислик фаолияти - махсус санъат сифатида, яъни расмийлаштирилмаган техникалар, кўникмалар тўплами сифатида, ижод объектининг синтетик кўриниши сифатида, ноёб ва шахсий дизайн натижаси сифатида - биринчи навбатда шахсий ўзаро таъсирга асосланган ўзига хос ёндашувни талаб қилади. Кўпгина муҳандис-ўқитувчилар хизматни ўрганишни талабаларни муҳандислик контекстига таъсир қилиш орқали дастурларини такомиллаштиришнинг бир усули деб билишади, шунингдек, уларга профессионал ва шахслараро кўникмаларини ривожлантириш имкониятини беради. Ушбу қийматлар муҳандислик ва технологиялар бўйича аккредитация кенгаши (АБЕТ) муҳандислик мактаблари учун стандартларни, муҳандислик дастури учун АБЕТ "ўз талабаларидан глобал, иқтисодий, экологик ва ижтимоий шароитда муҳандислик ечимларининг таъсирини тушуниш учун зарур бўлган кенг маълумотга эга эканликларини намойиш этишни" талаб қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2017 йил 23 декабр
2. Ибрагимова Г.Н. Интерфаол ўқитиш методлари ва технологиялари талабаларнинг креативлик қобилиятлапини ривожлантириш. И Монография. - Т.: «Фан ва технологиялар», 2016. -77-б.

3. Панфилова А.П. Инновацион педагогик технологиялар: Фаол ўрганиш: Олий ўқув юртлари талабалари учун дарслик / А.П. Панфилов. - М., Академия, 2009 й.
4. ABET, Muhandislik dasturlarini akkreditatsiya qilish mezonlari, Muhandislik akkreditatsiya komissiyasi Muhandislik va texnologiyalar bo'yicha akkreditatsiya kengashi., 2005.

